

ЦНИИКА

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
НЕФТЕ·
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ**

сборник научных трудов

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
(СОЮЗПРОМАВТОМАТИКА)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕ· ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ИЗДАНИЕ ОСНОВАНО в 1960 году

МОСКВА — 1982

Э Н Е Р Г О И З Д А Т

П. А. ШЛЕПАКОВ

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Нефтеперерабатывающее производство (НПП) состоит из установок, резервуаров и блоков смешения. Технологические процессы на установке непрерывны; варианты работы установок различаются номенклатурой сырья или продуктов. В календарном графике на заданном периоде определяют очередность и моменты дискретных событий — смены вариантов работы, а также нагрузки установок. Трудности формализации дискретного фактора неоднократно отмечались в литературе, но конструктивного подхода к решению задачи предложено не было [1].

В статье развит анонсированный в [2—4] подход, при котором дискретные события описаны как перестройки схемы соединений установок и резервуаров, а нагрузки — как потоки; тогда планирование НПП есть управление структурой объекта, т. е. схемой и потоками.

В теории систем в настоящее время мало изучены модели оптимального управления структурой [5, с. 39]. В работе предложена новая модель на основе аппарата теории графов и булевой алгебры (§ 1), которая сводится к задаче нелинейного частично-целочисленного программирования; исследованы частные случаи модели; рассмотрены две схемы численного решения: итеративное агрегирование и расчленение на подзадачи; даны рекомендации по их применению в зависимости от особенностей производства (§ 2). Для подзадачи управления схемой — нелинейных задач булева программирования высокой размерности известны методы неэффективны. Построен новый алгоритм, формально выявляющий и использующий «специфику» задач: разреженность условий, неявную зависимость переменных и др. (§ 3). Алгоритмы решения других подзадач, возникающих при расчленении и агрегировании, приведены в § 4. В § 5 сформулированы принципы работы с алгоритмами в диалоге (при участии плановика в процессе расчета); требования к программному обеспечению задачи; приведены результаты численного эксперимента.

Номера соотношений и ссылки построены иерархически: ссылка (1.2) означает $(1.2.0) \div (1.2.3)$, а ссылка (2) — $(2.0) \div (2.10)$.

§ 1. Модель системы с управляемой структурой и ее интерпретация для нефтепереработки

Постановка задачи. Схемой системы в каждый момент непрерывного времени назовем сеть (узлы и дуги — это «включенные» элементы системы и направления потоков), а структурой — взвешенную сеть (веса дуг — это значения потоков). Требуется найти оптимальное управление структурой системы.

Интерпретация. При сетевом описании НПП узлами считаем резервуары и многовариантные элементы: установки, блоки смешения, источники (поступление сырья) и стоки (отгрузка товара), а дугами считаем направления потоков нефтепродуктов. Под каждый нефтепродукт закрепляется резервуар. Тогда смена варианта работы установки или блока смешения, а также «сброс» избыточных полупродуктов (так, на установках АБТ избыток вакуумных погонов сбрасывается в мазут) — это изменение номенклатуры сырья или (и) продуктов, т. е. переключение дуг на входе или (и) выходе узла, а ремонт — это отключение узла; их смысл — перестройка схемы объекта. Режим работы установки (нагрузка по сырью и отборы продуктов) и рецептура смешения (доли компонентов на входе блока) характеризуются значениями потоков.

При календарном планировании НПП исходя из производственной программы предприятия или непосредственно из плановых заданий по переработке нефти и выпуску продукции определяют сроки включения вариантов работы установок и блоков смешения, сброса полупродуктов, а иногда и ремонтов. Режимы работы установок и рецептуры смешения требуется принять из нормативов и по результатам производственной программы или определить. Графики поставки сырья и отгрузки товара можно считать заданными, случайными или управляемыми.

Итак, планирование НПП — это управление структурой системы.

Управления. Мы управляем очередностью и моментами перестройки схемы объекта, а также значениями потоков. Опишем эти понятия набором переменных.

Пусть период $(0, T]$ разбит на K интервалов постоянства схемы; длины интервалов обозначим $\tau^k (k=1 \div K)$; они задают моменты перестройки схемы.

Область изменения схемы зададим сетью (U, W) , где $u \in U$ и $w \in W \subseteq U \times U$ — все узлы и дуги, которые могут быть включены (обычно $|W|$ значительно меньше $|U \times U|$). Пусть $\alpha(u) \subseteq W$ — дуги, входящие в узел u , $\beta(u) \subseteq W$ — выходящие. Последовательные состояния схемы опишем 0/1-индикаторами дуг z_w^k : 1 — если дуга включена, 0 — выключена на интервале k ; индикаторы узлов z_u^k не вводим, поскольку обычно они зависят от z_w^k , например:

$$z_u^k = \bigvee_{w \in \alpha(u)} z_w^k \text{ или } z_u^k = \left(\bigvee_{w \in \alpha(u)} z_w^k \right) \& \left(\bigvee_{w \in \beta(u)} z_w^k \right).$$

Среди переменных z_w^k есть «избыточные»; исключим их с помощью агрегирования. Пусть дуги $W_s \subseteq W$, а все инцидентные им узлы $U_s \subseteq U$; «подсхемами» назовем пары (U_s, W_s) , $s \in S$. Пусть $v \in V_s$ — все комбинации значений $\{z_w^k \mid w \in W_s\}$, кроме заведомо недопустимых; каждая комбинация задает «вариант» включения подсхемы — суграф (U_s, W_{sv}) , $W_{sv} \subseteq W_s$; введем 0/1-индикаторы z_{sv}^k : 1 — если вариант v подсхемы s включен, 0 — выключен на интервале k . Пусть подсхемы не имеют общих дуг; обозначим $s_w = s: w \in W_s$ подсхему с дугой w , а $V_w = \{v \in V_{s_w} \mid w \in W_{s_w v}\}$ — ее варианты, включающие w . Переменные $\{z_w^k \mid w \in W_s\}$ заменим агрегированными $\{z_{sv}^k \mid v \in V_s\}$ подстановкой $z_w^k = \sum_{v \in V_w} z_{sv}^k$.

где Σ используем вместо дизъюнкции \bigvee , т. к. варианты альтернативны. Замена заведомо выгодна при $|V_s| \leq |W_s|$. Дугу, которую невыгодно агрегировать с другими, заменим для единообразия подсхемой: $W_s = \{w\}$, $V_s = \{v\}$, $z_{sv}^k = z_w^k$. Разбиение на подсхемы $W = \bigcup_{s \in S} W_s$, $W_s \cap W_{s'} = \emptyset (v \in V_s, s' \in S)$ выбираем по критерию $\min \prod_{s \in S} |V_s|$ при ограничении на

$$\sum_{s \in S} |V_s|.$$

Если дуги (или узлы) характеризуются дополнительными, «несхемными» индикаторами состояния $z_{wj}^k \in \{0, 1\} (j \in J_w)$, вариантом подсхемы считаем комбинацию значений $\{z_w^k, z_{wj}^k \mid w \in W_s, j \in J_w\}$. Возникают варианты с одинаковыми суграфами, но все дальнейшие построения не меняются.

Введем управления потоками: p_{wv}^k — поток по дуге w в течение интервала k при условии, что включен вариант $v \in V_w$ подсхемы s_w .

Итак, управления структурой — это переменные $\{K, \tau^k, z_{sv}^k, p_{wv}^k\}$.

Интерпретация. При агрегировании узлы подсхемы — это установка или блок смешения вместе с резервуарами под сырье и продукты, а вариант подсхемы — это вариант их подключения к резервуарам; разные типы ремонтов и простой установки — это варианты с одинаковыми суграфами. Агрегирование невыгодно для установок со сбросом, так как число априори не запрещенных комбинаций продуктов велико. Потоками задаются режимы и рецептуры.

Основные ограничения. Ограничения на управления имеют вид:

$$0 < K < \bar{K}, \tau^k > \varepsilon > 0, 0 < z_{sv}^k < 1, p_{wv}^k < \bar{p}_{wv}^k < \overline{p}_{wv}^k, (1.1.1) - (1.1.4)$$

где K и z_{sv}^k — целочисленны; τ^k и p_{wv}^k — континуальны; $\tau^k \neq 0$, поскольку слияние перестроек может привести к недопустимой перестройке схемы.

Кусочное постоянство схемы и потоков позволяет записать уравнения движения потоков по дугам из некоторого множества $W_i = W_i^- \cup W_i^+$ в конечно-разностной форме:

$$e_i^k = e_i^{k-1} + \left(\sum_{w \in W_i^+} \sum_{v \in V_w} \lambda_{wi} p_{wv}^k z_{sv}^k - \sum_{w \in W_i^-} \sum_{v \in V_w} p_{wv}^k z_{sv}^k \right) \tau^k, \quad e_i^0 = e_i(0), \quad (1.2.0)$$

где $k=1 \div K$, $i \in I$. Рассмотрим подробнее три случая движения потоков.

При $i \in I_1 \subseteq I - W_i^+ = \alpha(u)$, $W_i^- = \beta(u)$, $\lambda_{wi} = 1$, и (1.2.0) — материальный баланс для узла u (аналогично для подсхемы (U_i, W_i)), а $e_i^k \equiv e_u^k$ — запасы; если U' — узлы со складированием потоков, а $U \setminus U'$ — без складирования, то

$$\underline{E}_u \leq e_u^k \leq \bar{E}_u \text{ для } u \in U', \quad e_u^k \equiv 0 \text{ для } u \in U \setminus U'; \quad k=1 \div K. \quad (1.2.1)$$

При $i \in I_2 \subseteq I - W_i^+ = \emptyset$ или $W_i^- = \emptyset$, $\lambda_{wi} = 1$, и (1.2.0) — накопление потоков, порожденных по дугам $w \in W_i^+$ или поглощенных по дугам $w \in W_i^-$, причем

$$e_i^k = r_i \text{ или } \underline{r}_i \leq e_i^k \leq \bar{r}_i. \quad (1.2.2)$$

При $i \in I_3 \subseteq I - W_i^+ = \alpha(u)$, $W_i^- = \emptyset$, $\lambda_{wi} = \gamma_{wi} - \gamma_{ui}$, где γ_{wi} — доля i -й составляющей в потоке по дуге $w \in \alpha(u)$, γ_{ui} — ее нормативная доля в узле u , и $e_i^k \equiv e_{ui}^k$ в (1.2.0) есть накопленное отклонение от нормы доли i -й составляющей в узле u ; обычно в конце периода наложено ограничение

$$e_{ui}^k \geq 0 \text{ или } e_{ui}^k \leq 0 \text{ для } u \in U'' \subseteq U. \quad (1.2.3)$$

Интенсивность использования дуги w при включении подсхемы s_w на варианте v ограничена:

$$\hat{q}_{wv}^k = \hat{q}_{wv}^{k-1} + p_{wv}^k z_{sv}^k \tau^k, \quad \hat{q}_{wv}^0 = q_{wv}(0), \\ \hat{q}_{wv}^K = Q_{wv} \text{ или } \underline{Q}_{wv} \leq \hat{q}_{wv}^K \leq \bar{Q}_{wv}. \quad (1.3.1)$$

Накопленное время включения варианта v подсхемы s ограничено:

$$\hat{d}_{sv}^k = \hat{d}_{sv}^{k-1} + z_{sv}^k \tau^k, \quad \hat{d}_{sv}^0 = \hat{d}_{sv}(0), \quad \hat{d}_{sv}^K = D_{sv} \\ \text{или } \underline{D}_{sv} \leq \hat{d}_{sv}^K \leq \bar{D}_{sv}. \quad (1.3.2)$$

Ограничение на длину периода запишем в виде:

$$t^k = t^{k-1} + \tau^k, \quad t^0 = t(0), \quad t^k = T \text{ или } \underline{T} \leq t^k \leq \bar{T}. \quad (1.4)$$

Пусть для элемента $u \in U''' \subseteq U$ поток по дуге $w \in \beta(u)$ пропорционален сумме потоков по дугам $w' \in \alpha(u)$ при любом варианте включения подсхемы s_w ; тогда $a(u) \in W_{s_w}$ и

$$p_{wv}^k = \mu_{wv}^k \sum_{w' \in \alpha(u)} p_{w'v}^k, \quad \text{где } v \in V_w. \quad (1.5)$$

Обычно коэффициенты μ_{wv}^k заданы, и управляют только сырьевыми потоками $p_{w'v}^k$. Иногда μ_{wv}^k варьируют (вместо выходных потоков p_{wv}^k) при ограничениях

$$\underline{\mu}_{bv}^k \leq \sum_{b=1}^{\tilde{b}} \mu_{bv}^k \leq \bar{\mu}_{bv}^k, \quad \tilde{b} \in \{1 \div B_{uv}\} \cap \beta(u) \cap W_{sv},$$

где $s: u \in U_s$.

Далее следуют ограничения на перестройки схемы.

Суммарная цена всех включений варианта v за период ограничена:

$$y_{sv}^k = y_{sv}^{k-1} + g_{sv} \cdot (\neg z_{sv}^{k-1} \& z_{sv}^k), \\ y_{sv}^0 = y_{sv}(0), \quad \underline{Y}_{sv} \leq y_{sv}^k \leq \bar{Y}_{sv}. \quad (1.6)$$

Если нельзя включать или выключать вариант v за весь период, то

$$z_{sv}^k \equiv 0 \text{ или } z_{sv}^k \equiv 1 \text{ при } k=1 \div K. \quad (1.7.1)$$

Варианты подсхемы s взаимноисключающие; нельзя одновременно включать варианты v и \tilde{v} подсхем s и \tilde{s} ; нельзя перестроить подсхему s с v на v' :

$$\sum_{v \in V_s} z_{sv}^k = 1; \quad z_{sv}^k \& z_{\tilde{s}\tilde{v}}^k = 0; \quad z_{sv}^{k-1} \& z_{s'v}^k = 0. \quad (1.7.2) - (1.7.4)$$

Пусть для использования варианта $v \in V_s$ ($s \in \tilde{S} \subseteq S$) нужно ρ_{sv}^j ресурса j ; в каждый момент его суммарное потребление может быть ограничено:

$$\sum_{s \in \tilde{S}} \rho_{sv}^j z_{sv}^k \leq \rho^j. \quad (1.7.5)$$

Критерий. Пусть h_{wv} — цена единицы потока по дуге w на варианте v подсхемы s_w , а φ_{svv} — цена перестройки подсхемы s с v на \tilde{v} ; функция цели имеет вид $F(F_1, F_2)$, где F_1 — прибыль (реализация), а F_2 — потери от перестроек:

$$F_1 = \sum_k \left(\sum_{w \in W} \sum_{v \in V_w} h_{wv} p_{wv}^k z_{sv}^k \right) \tau^k, \\ F_2 = \sum_k \sum_{s \in S} \sum_{v \in V_s} \sum_{\tilde{v} \in V_{\tilde{s}}} \varphi_{svv} (z_{sv}^{k-1} \& z_{\tilde{s}\tilde{v}}^k). \quad (1.8)$$

Возможны и другие компоненты: при нежелательных перестройках схемы в начале периода максимизируется $F_3 = \sum_k C^{1-k} \tau^k$, где C — «большая» константа; для равномерного распределения перестроек минимизируется разброс длин интервалов $F_4 = \sum_{k=2}^K |\tau^{k-1} - \tau^k|$ и др.

Интерпретация. Ограничения: (1.2.1) — на запасы в резервуарах $u \in U'$ и баланс потоков в остальных узлах; (1.2.2) — по переработке сырья $w \in W_i^+$ или выпуску товарных продуктов $w \in W_i^-$ (по каждому продукту или по сумме); (1.2.3) — по качеству, γ_{wi} и γ_{ui} — i -й показатель качества компонента w и товарного продукта в блоке смешения $u \in U''$; (1.3.1) — на потребление или производство продукта w при работе установки на варианте v ; (1.3.2) — например на длительность ремонтов; (1.5) — на соотношения потоков установок $u \in U'''$, μ_{wv}^k — коэффициенты отбора; (1.6) — на число выходов установки в ремонт; (1.7.3) — под

потоки вариантов v и \tilde{v} есть только один трубопровод или — запрещен одновременный ремонт s и \tilde{s} ; (1.7.5) — на ресурсы ремонтных бригад. В (1.8) φ_{svv} — штраф за снижение качества во время переходного процесса на установке (2–3 ч).

Специальные ограничения. Часто заданы моменты «внешней» перестройки схемы $\{\underline{\theta}_{sv}^j, \bar{\theta}_{sv}^j\}$ — границы интервалов, в которых некоторые варианты v заведомо включены (выключены) в j -й раз. Упорядочим $\{0, \underline{\theta}_{sv}^j, \bar{\theta}_{sv}^j, T\} = \{T^l \mid l=0 \div L\}$; (T^{l-1}, T^l) — периоды без внешней перестройки. «Размножим» модель (1), вводя индекс периода $l: \{K^l, \tau^{lk}, z_{sv}^{lk}, p_{wv}^{lk}\}$; известные включения вариантов фиксируются в (1.7.1); получим модель с двумя шкалами времени: $l=1 \div L$, $k=1 \div K^l$.

Обычно заданы моменты проверки некоторых интегральных ограничений $\{\theta^v \mid v=1 \div V\}$. «Размножив» предыдущую модель, вводя индекс v , получим модель с трехуровневой системой вложенных шкал: $v=1 \div V$, $l=1 \div L^v$, $k=1 \div K^{vl}$.

Если заданы не моменты, а только условия их наступления, то V и L^v — переменные.

Интерпретация. На верхних уровнях задаются моменты проверки ограничений [например, проверяют (1.2.2) в конце декады] и фрагменты графика, а на нижнем определяется график «внутренних» перестроек схемы.

§ 2. Различные постановки задачи управления структурой системы и анализ подходов к ее решению

Задача в векторной форме. Без ограничения общности рассматриваем модель с одной шкалой времени $k=1 \div K$, поскольку модификация всех последующих результатов для случая трех шкал очевидна. Модель (1) приводится к виду (2), где векторы (столбцы) выделены полужирным шрифтом:

$$\text{extr } F(F_1, F_2); F_1 = \sum_k h^k p^k z^k \tau^k; \quad (2.0), (2.1)$$

$$F_2 = \sum_k \varphi(z^{k-1}, z^k), z^0 = z(0); \quad (2.2)$$

$$x^k = x^{k-1} + \Lambda p^k z^k \tau^k, x^0 = x(0), x^k \leq X^k; \quad (2.3)$$

$$M^k p^k = 0; \quad (2.4)$$

$$y^k = y^{k-1} + g(z^{k-1}, z^k), y^0 = y(0), y^k \leq Y^k; \quad (2.5)$$

$$f(z^{k-1}, z^k) = 0; \quad (2.6)$$

$$K \in \{0 \div \bar{K}\}; \tau^k \geq \varepsilon > 0; z^k \in \{0, 1\}^N; \quad (2.7)-(2.9)$$

$$p \leq p^k \leq \bar{p}; \quad (2.10)$$

где K, τ^k, z^k, p^k — управления; ограничения снизу на фазовые координаты x^k и y^k приведены к ограничениям сверху; (2.1) ÷ (2.2) соответствует (1.8), P^k — диагональная матрица с p^k на диагонали; (2.5) — это (1.2), когда Λ — матрица с элементами 0, ∓ 1 и $\pm \lambda_{wi}$, а также (1.3) или (1.4), если положить $\Lambda = E$ (единичная матрица), $\Lambda P^k \equiv E$ или $\Lambda P^k z^k \equiv 1$; (2.4) ÷ (2.6) — это (1.5) ÷ (1.7), где M^k — матрица с элементами 0, -1 и μ_{wv}^k , а f, g и φ — булевы и псевдобулевы функции; остальные — (1.1). В случае одной шкалы времени $X^k \equiv X, Y^k \equiv Y$.

Для описания структуры задачи введем обозначения (далее с векторами оперируем как с множествами идентификаторов). Задачу относительно переменных a обозначим $\langle a \rangle$. Пусть $\Omega_b^c \langle a \rangle$ — множество условий задачи $\langle a \rangle$, в которые входят переменные $b \in a$ и не входят $c \in a \setminus b$; при $c = \emptyset - \Omega_b \langle a \rangle$; далее обозначаем их Ω_b^c и Ω_b , поскольку имя исходной задачи будет ясно из контекста. Погруженную подзадачу задачи $\langle a \rangle$ относительно b при условиях Ω_b^c обозначим $\langle b/c \rangle$, а «полную» подзадачу — при $\Omega_b - \langle b \rangle$. Значения переменных $a \setminus (b \cup c)$, входящих в Ω_b^c , считаются известными. Например, для задачи (2) — $\langle Ktzp \rangle: \Omega_z^{zp} = \{(2.1), (2.5), (2.6), (2.9)\}$.

Различные постановки задачи. Для задачи $\langle Ktzp \rangle$ возможны $2^4 - 1 = 15$ постановок — полных подзадач. В задачах $\langle Ktzp \rangle$, $\langle Ktz \rangle$ и $\langle Ktp \rangle$ управляют соответственно структурой, схемой и потоками в непрерывном времени, а в $\langle zp \rangle$, $\langle z \rangle$ и $\langle p \rangle$ — в дискретном — при заданной сетке $\{K, \tau^k\}$; при равномерной сетке $\tau^k \equiv T/K$. В задачах $\langle tzp \rangle$, $\langle tz \rangle$, $\langle tp \rangle$ определяют K перестроек на периоде, а в $\langle Kzp \rangle$, $\langle Kz \rangle$, $\langle Kp \rangle$ — длину периода T при заданных $\{\tau^k\}$. Если T задано, K неявно зависит от $\{\tau^k\}$ из условия (1.4) — $K: \sum_k \tau^k = T$.

Интерпретация. Для ИПП решают задачи только с фиксированным горизонтом T . Для цеха смешения бензинов ставятся задачи $\langle Ktp \rangle$, $\langle tp \rangle$, $\langle p \rangle$. Для производства масел и топливных компонентов потоки нормативные, — важные задачи $\langle Ktz \rangle$ и $\langle z \rangle$; допускается вариация p^k или μ_{wv}^k , если решений этих задач не существует. Для производства масел (в отличие от топливного) число вариантов схемы велико, и решение этих задач наиболее актуально.

* * *

Для решения задачи (2) рациональны две релаксационные схемы: агрегирование и расчленение.

Алгоритм решения задачи $\langle a \rangle$ при переменной исходной информации Γ обозначаем $\Gamma \rightarrow \langle a \rangle$, а результат решения задачи — a .

Итеративное агрегирование. Если неизвестен или сложен алгоритм $\Gamma \rightarrow \langle bc \rangle$ решения исходной задачи $\langle bc \rangle$, пытаются решать ее так:

1. Решение $\Gamma \rightarrow \langle a \rangle$ в агрегированных переменных $a = H(b, c)$.

2. Развертка $\Gamma \cup a \rightarrow \langle bc \rangle^*$; если она возможна — конец.

3. Решение задачи координации \mathcal{A}_a : строятся отсечения для задачи $\langle a \rangle$, т. е. корректируются множество условий Ω_a и значения Γ ; возврат к 1.

Условия задачи $\langle a \rangle \Omega_a = \omega_a \cup \omega_a$ получаем из $\Omega_{bc} = \omega_{bc} \cup \omega_{bc} \cup \omega_{bc}$, заменяя в них $H(b, c)$ на a или предварительно агрегируя условия из $\Omega_b^c \cup \Omega_c^b \subseteq \Omega_{bc}$, причем усло-

вия ω_a равносильны ω_{bc} , ω_a слабее ω_{bc} , а ω_{bc} записать относительно a не удастся. Условия задачи $\langle bc \rangle^*: \Omega_{bc} = \omega_{bc} \cup \omega_{bc} \cup \omega_{bc}$, где $\omega_{bc} = \{H(b, c) = a\}$. Чем больше существенных условий из Ω_{bc} , учтено в Ω_a , тем проще задача развертки $\langle bc \rangle^*$ по сравнению с задачей $\langle bc \rangle$, тем меньше нужно итераций.

Формализация исходной задачи $\langle Ktzp \rangle$ позволяет сравнить все способы агрегирования управлений $\{\tau^k, z^k, p^k\}$. Возможны $C_3^3 + C_3^2 = 4$ способа «локального» агрегирования (все прочие способы усложняют вид задачи):

$$q^k = P^k z^k \tau^k; \quad \tilde{q}^k = p^k \tau^k; \\ d^k = z^k \tau^k; \quad p^k = P^k z^k.$$

Суммируя локальные или исходные управления по времени $k=1 \div K$, вариантам $v \in V_w (V_s)$, подсхемам $s \in S_i \subseteq S$ или дугам $w \in W_i \subseteq W$, получим все способы «интегрального» агрегирования; ограничимся тремя примерами:

$$Q = \sum_k P^k z^k \tau^k; \quad D = \sum_k z^k \tau^k;$$

$$P^k = \left\{ \sum_{v \in V_w} p_{wv}^k \tau_{sv}^k \mid w \in W \right\}.$$

Здесь q^k и Q — локальная (за k -й интервал) и интегральная интенсивности использования потоков каждого варианта; d^k и D — локальное и суммарное время включения вариантов; P^k — фактические потоки по дугам.

Методику анализа способов агрегирования поясним на примерах.

Сравним схему: $\Gamma \rightarrow \langle Q \rangle$, $Q \rightarrow \langle Ktzp \rangle^*$, \mathcal{A}_Q — с исходной: $\Gamma \rightarrow \langle Ktzp \rangle$. В задаче $\langle Q \rangle \omega_Q = \{(1.2.2), (1.2.3), (1.3.1)^Q, F_1^Q\}$, $\omega_Q = \{(1.2.1) \text{ и } (1.5)^Q \mid k=K\}$, где условия с пометкой $Q: (1.3.1)^Q - Q_{wv} \leq Q_{wv} \leq \bar{Q}_{wv}$, $F_1^Q = \sum_{w \in W} \sum_{v \in V_w} h_{wv} Q_{wv}$, а (1.5)^Q — агрегированы в виде

$$Q_{wv} = \mu_{wv} \sum_{w' \in a(w) \cap W_{sv}} Q_{w'v} (\mu_{wv}^k \equiv \mu_{wv});$$

условия без пометки Q входят в том же виде, поскольку (1.2.0)^Q таковы:

$$e_i^K = e_i^0 + \sum_{w \in W_i^+} \sum_{v \in V_w} \lambda_{wi} Q_{wv} - \sum_{w \in W_i^-} \sum_{v \in V_w} Q_{wv}.$$

Формализация задачи \mathcal{A}_Q пока неизвестна. В задаче развертки

ки $\langle Ktzp \rangle^* \omega_{Ktzp} = \{(1.2.1) \text{ и } (1.5) \mid k=1 \div (K-1)\}$, а число ограничений $\omega_{Ktzp}^* = \{\sum_k P^k z^k \tau^k = Q\}$ вида (1.3.1) равно

$|Q| = \sum_{w \in W} |V_w|$. В исходной задаче $\langle Ktzp \rangle$ число ограничений (1.2.2) и (1.3.1) равно $|\Gamma|$, а (1.2.3) — $|I_3|$. Для многовариантного объекта задача $\langle Ktzp \rangle^*$ сложнее исходной $\langle Ktzp \rangle$, так как $|Q| > |\Gamma| + |I_3|$; кроме того, потребуется

много итераций, поскольку в Ω_Q не учтено много существенных условий из Ω_{Ktzp} .

В схеме $\bar{\Gamma} \rightarrow \langle D \rangle$, $D \rightarrow \langle Ktz \rangle^*$, \mathcal{A}_D при нормативных потоках

$p_{wv}^k \equiv p_{wv} \omega_D = \{(1.2.2), (1.2.3), (1.3)^D, (1.7.1)^D$

$F_1^D\}$, $\omega_D = \{(1.2.1) \mid k=K, (1.7.2)^D\}$, где все условия формализуются непосредственно, кроме (1.7.1)^D: $D_{sv} = 0$ или $D_{sv} = T$, и агрегированных (1.7.2)^D: $\sum_{v \in V_s} D_{sv} = T$. Число ограничений

$\omega_{Ktz}^* = \{\sum_k z^k \tau^k = D\}$ вида (1.3.2) равно $|D| = \sum_{s \in S} |V_s|$.

Постановка задачи $\langle Dp \rangle$ содержательна только при неизменных потоках — относительно $\{D_{sv}, p_{wv}\}$.

В задаче $\langle Kdp \rangle$ относительно $\{K, d_{sv}^k, p_{wv}^k\}$ удается формализовать все условия исходной задачи $\langle Ktzp \rangle$: (1.1.1), (1.1.4), (1.2.1) ÷ (1.2.3), (1.5) записываются в том же виде; в (1.2.0), (1.3), $F_1 z_{sv}^k \tau^k$ непосредственно заменяется

на d_{sv}^k или $z_{sv}^k \tau^k$ на d_{sv}^k ; в (1.6), (1.7.1), (1.7.3) ÷ (1.7.5), $F_2 z_{sv}^k$ следует заменить на $I(d_{sv}^k)$ (функция $I(a): 1$ при $a > 0$, 0 при $a = 0$, не определена при $a < 0$) и, если возможно, применить свойство $I(a) \cdot I(b) = I(ab)$, например, (1.7.4) примет вид $d_{sv}^{k-1} \cdot d_{sv}^k = 0$, а (1.7.1) — $d_{sv}^k \equiv 0$ или $d_{sv}^k \geq \epsilon > 0$ ($k=1 \div K$); (1.7.2) эквивалентно двум условиям $\sum_{v \in V_s} z_{sv}^k \leq 1$ и $\sum_{v \in V_s} z_{sv}^k \geq 1$,

которые записываются в виде $d_{sv}^k \cdot d_{sv}^k = 0$ ($\forall v \in V_s, v' \in V_s \setminus \{v\}$) и $\sum_{v \in V_s} d_{sv}^k \geq \epsilon > 0$; (1.1.2) и (1.1.3) заменяются на

условие $d_{sv}^k \geq 0$ и условие «синхронизации» подсхем $\sum_{v \in V_s} d_{sv}^k =$
 $= \sum_{v \in V_{s'}} d_{s'v}^k$ ($\forall s, s' \in S$); с учетом последнего условия (1.4)

примет вид $t^k = t^{k-1} + \sum_{v \in V_s} d_{sv}^k$, $t^K = T$ или $\underline{T} < t^K < \bar{T}$ ($\tilde{V}_s \in S$).

В алгоритме развертки $\langle d \rangle \rightarrow \langle \tau z \rangle$ * уравнения $\dot{z}_{-z} =$
 $= \sigma_{\tau z} \cup \omega_{-z} = \{z^k \tau^k = d^k\} \cup \{(1.1.2), (1.1.3)\}$ решаются одно-

значно: $\tau^k = \sum_{v \in V_s} d_{sv}^k$ ($\tilde{V}_s \in S$), $z_{sv}^k = I(d_{sv}^k)$, и алгоритм

\mathcal{A}_d не нужен, однако решение задачи $\langle d \rangle$ для многовариантного объекта представляется весьма сложным, поскольку в этом случае возрастает число нелинейных условий (1.6), (1.7.2) ÷ (1.7.5), F_2 (так, одно условие (1.7.2) для подсхемы s заменяется на $C_1^2 V_{s1} + 1$ условий). Если нелинейные условия не существенны или их «мало», задача, по-видимому, может быть решена.

Аналогично можно убедиться в неэффективности прочих способов агрегирования при управлении многовариантными объектами (такое исследование актуально, поскольку некоторые из них применяются [1]); если вариантов схемы немного, агрегирование и не требуется, — следует решать исходную задачу рассмотренными далее методами.

Интерпретация. Задачи $\langle Q \rangle$ и $\langle D \rangle$ традиционны при ручном счете; их называют задачами текущего планирования (при $Y=1$ и $L=1$ — статическими, иначе — динамическими), g — плановыми заданиями, а Q или D — производственной программой [1]. Для многовариантного производства масел задачи развертки $\langle K\tau z \rangle$ * или $\langle K\tau z \rangle$ * сложнее исходных при расчете на ЭВМ (на производстве топлив вариантов немного, а номенклатура продукции велика — ситуация обратная), и такое агрегирование оказывается неэффективным.

Процедуры расчленения. Исходную задачу $\langle bc \rangle$ решают поэтапно:

1. Решение $g \rightarrow \langle b/c \rangle$ погруженной подзадачи относительно b .
2. Решение $g \cup b \rightarrow \langle c \rangle$: проверка условий конца алгоритма.

3. Решение задачи координации \mathcal{P}_b^c : коррекция Q_b^c ; возврат к 1.

Аналогично можно расчленить подзадачу $\langle c \rangle$ и т. д. При выборе порядка расчленения эффективнее «закреплять» сначала переменные, входящие в большинство наиболее существенных условий.

Желательно уметь решать весь спектр поставленных задач: $\langle K\tau z \rangle$, ее подзадачи, задачи развертки. Возможны $4! = 24$ порядка их расчленения по управлениям K , $\{\tau^k\}$, $\{z^k\}$, $\{p^k\}$. Алгоритм для $\langle b \rangle$ проще в применении к $\langle b/c \rangle$, поскольку $\Omega_b^c \in \Omega_b$; поэтому расчленение позволит синтезировать алгоритмы решения всех задач из набора элементарных $\langle z \rangle$, $\langle \tau \rangle$, $\langle p \rangle$ и координирующих. Наиболее важные из них рассмотрены ниже. Во всех алгоритмах будет использовано дополнительное расчленение задач на основе блочности их условий с зацеплением по x^k, y^k, z^k ; например, для схемы $\langle z^k/K, z^{k+1}, z^{k+2}, \dots, \tau^k, \tau^{k+1}, \dots \rangle \langle \tau^k/K, z^{k+1}, z^{k+2}, \dots, \tau^{k+1}, \tau^{k+2}, \dots \rangle$.

Интерпретация. При нормативных потоках эффективны схемы $\langle z/K\tau \rangle \langle K\tau \rangle$ в непрерывном и $\langle K\tau/z \rangle \langle z \rangle$ в дискретном времени, а иногда — $\langle D \rangle \langle K\tau z \rangle$ * с тем же расчленением $\langle K\tau z \rangle$ *. Варьировать потоки можно, например, по схемам $\langle z/K\tau p \rangle \langle K/\tau p \rangle \langle q \rangle \langle \tau p \rangle$ * (q описано выше) или $\langle z/K\tau p \rangle \langle K/\tau p \rangle \langle p \rangle$.

§ 3. Алгоритм булева программирования для подзадачи управления схемой

Вид задач. Задачи управления схемой в дискретном времени — базовые для всех алгоритмов и наиболее сложные. Число переменных в задачах $\langle z \rangle$, $\langle z/\tau \rangle$, $\langle z/\tau p \rangle$ и т. д. — $N = K \sum_s |V_s|$, а в $\langle z^k \rangle$ и т. д. — $N = \sum_s |V_s|$. Их условия нелинейны и неаддитивны, это булевские задачи общего вида:

$$\min \{ \Phi_1(z) \mid \Phi_m(z) \leq 0, m = 2 \div M,$$

$$z = \{z_1, \dots, z_N\} \in \{0, 1\}^N;$$

однако в реальных задачах часть функций $\Phi_m(z)$ имеет вид (назовем их псевдоаддитивными):

$$\Phi(z) = \sum_{i=1}^I \varphi_i(z_i), z_i \in \{z_1, \dots, z_{R_i}\}, I \geq 2, R_i > R_{i-1} (i = 2 \div I),$$

например, (1.2.1), (1.2.3); когда $\varphi_i(z_i)$ ($i = 2 \div I$) одного знака, назовем их псевдоаддитивными с накоплением, например (1.2.2), (1.3), (1.6), (1.7.2), (1.7.5). Если для псевдоаддитивной функции есть точка, в которой все $\varphi_i(z_i)$ достигают минимума, то $\min_z \Phi(z) = \sum_i \min_{z_i} \varphi_i(z_i)$, и $\Phi(z)$

назовем квазиаддитивной по минимуму (по максимуму — аналогично): (1.7.5.), (1.7.2), (1.3). Аналогично вводим псевдосепарабельные функции с другой бинарной ассоциативной операцией вместо суммы и их типы, например (1.7.3), (1.7.4). Далее проследивается их роль в экономии вычислений.

Схема исчерпывающего поиска с возвратом [6, с. 124] — «каркас» алгоритма: на каждом шаге расширяем частичное решение — множество фиксированных переменных $z^q \subseteq z$ со

значениями z^q ; если нарушено ограничение или получено допустимое решение — возвращаемся к более короткому частичному решению.

Для псевдоаддитивной с накоплением функции цели возможен направленный поиск с возвратом, называемый схемой ветвей и границ: выбирается значение переменной (ветвь) с наилучшей оценкой границы функции цели Φ_1 на дополнении $z^q = z \setminus z^q$. Вычислительная сложность схем порядка $M \cdot 2^N$; это не позволяет решать задачи большой размерности непосредственно по этим схемам.

Ниже сформулированы принципы ускорения поиска с возвратом [2]; каждый реализуется набором эффективных приемов (как новых, так и обобщающих приемы, известные для частных задач), которые не только используют специфику задачи, но и формально ее выявляют. Наибольший эффект дает их совместное применение.

1. Критерий отсева задаются дополнительными ограничениями:

Фильтрация. Отсеиваем решения, не лучшие уже известного $z_{мин}$, задавая критерий ограничением: $\Phi_1(z) < \Phi_1(z_{мин})$; оптимум достигается после ряда «улучшаемых» решений. Направленный поиск позволяет повысить эффективность фильтрации, получив «хорошее» первое допустимое решение.

Зондирование допустимости. Отсеиваем частичное решение z^q , заведомо не приводящее к допустимому, проверяя для существенных ограничений границы на z^q :

$$\inf_{z^q} \Phi_m(z^q \cup z^q) \leq 0 \text{ и/или } \sup_{z^q} \Phi_m(z^q \cup z^q) \geq 0;$$

экономия от их нарушения $M \cdot 2^{|z^q|}$; сложность проверки, например, для квазиаддитивных Φ_m — константа (если

$$\sum_{i=1}^I \min_{z_i} \varphi_i(z_i), i = 1 \div I \text{ вычислены априори}).$$

Зондирование только фильтра для линейной Φ_1 называют методом Балаша (ему принадлежат термины «фильтр» и «зондирование»).

II. Расчленение на подзадачи использует разреженность ограничений (ограничения задачи разрежены за счет динамики системы и слабой связности ее элементов, а зондирующие ограничения разрежены всегда). Пусть в ограничении m входят только переменные z_n с индексами $n \in N_m \subseteq \{1 \div N\}$; его радиусами назовем $R_m = \max N_m$ и $r_m = \min N_m$. В подзадачу i ($i = 1 \div I$) объединим M_i ограничений с одинаковыми

радиусами R_i и $r_i (\sum_i M_i - M)$; подзадачи упорядочим по возрастанию R_i . Координация их решений итеративная: для i -й подзадачи перебираем комбинации переменных с $(R_{i-1}+1)$ -й по R_i -ю; если встретили допустимую — переход к $(i+1)$ -й подзадаче, иначе — возврат к $(i-1)$ -й. Алгоритм корректен: допустимые комбинации не пропускаются. Трудоемкость алгоритма в худшем случае (при независимом решении подзадач): $\sum_i M_i \cdot 2^{\delta_i}$, $\delta_i = R_i - r_i + 1$; фактически

в подзадаче перебираем не все 2^{δ_i} комбинаций, а только с допустимым для предыдущих подзадач «началом».

III. Нейтрализация пассивных компонент — переменных и ограничений.

Рекурсивная нейтрализация переменных основана на их «связи». Нейтрализацией называют вычисление «зависимых» переменных по «базовым» из ограничений [7, с. 226]. Тривиальные случаи зависимости были учтены при агрегировании (§ 1). Важно использовать «динамическую» нейтрализацию, когда в разных ситуациях поиска базовыми выступают разные переменные. Так, нейтрализация из зондирующих ограничений для псевдоаддитивных с накоплением функций происходит, когда «накоплено» граничное значение.

В рекурсивном алгоритме [8] вычисленные зависимые переменные выступают базовыми и т. д. Это позволяет максимально использовать связь переменных. Экономия вычислений от нейтрализации N_n переменных равна $M \cdot 2^N / M \times 2^{N-N_n} = 2^{N_n}$ (N_n определяется экспериментально).

Нейтрализация пассивных ограничений позволяет их не обрабатывать. Критерии пассивности ограничений детально изучены [7, с. 223].

IV. Нормализация задачи по максимуму эффекта от приемов I—III.

а) перестановка переменных из z по критериям $\min \sum_m 2^{1-m} R_m$ и $\min \sum_m 2^{\delta_m}$, где $\delta_m = R_m - r_m + 1$ — «длина» ограничения m (для задач управления схемой имеет смысл перестановка в z^k);

б) композиция однотипных ограничений в «серии» для обработки в одном модуле; например, (1.2.1), зондирующие серии для (1.2.2), (1.7.2);

в) выбор порядка обработки серий $\xi = 1 \div \Xi$ на шаге алгоритма по минимуму среднего времени шага:

$$\min \sum_{\xi=1}^{\Xi+1} p_{\xi} \sum_{\xi=1}^{\xi} t_{\xi'},$$

где t_{ξ} — среднее время обработки ограничений серии ξ , p_{ξ} — частота их нарушений, а случаи без нарушений считаем фиктивной серией $\Xi + 1$:

$$t_{\Xi+1} = 0, p_{\Xi+1} = 1 - \sum_{\xi=1}^{\Xi} p_{\xi}.$$

V. Экономное построение алгоритма (по времени и памяти).

а) организация справочных. Здесь запоминаются и корректируются промежуточные результаты, которые будут использованы позже. Типы справочных: статические — для компактного хранения переменных и параметров [3]; общие — для контроля полноты перебора, рекурсии и т. д.; специальные (по сериям ограничений) — например, для запоминания общих частей однотипных ограничений. Так, экономия от ведения в стеке фазовой координаты для зондирующей серии псевдоаддитивного ограничения — $(I+1)/2$;

б) оптимизация структуры памяти алгоритма за счет дублирования информации в справочных по минимуму времени доступа к данным.

Блок-схема алгоритма (после решения задач IV—V).

0. До перебора — фиксация переменных z , пассивных априори или заданных; если такие есть — переход к 2, иначе — к 1.

1. Выбор направления — значения z свободной переменной z ; если свободные есть — переход к 2, иначе — конец алгоритма.

2. Рекурсивная нейтрализация зависимых от z переменных из ограничений (блок-схему см. в [8]); проверка остальных ограничений; если нарушено ограничение или получено допустимое решение — переход к 3, иначе — к 1.

3. Возврат — последней свободной переменной z присвое-

но оставшееся значение $\neg z$, она стала несвободной; переход к 2.

Замечания:

справочные корректируются при фиксации переменной (выбор и нейтрализация) и при дефиксации (возврат);

пока не получено допустимое решение, запоминается самое «длинное» частичное;

алгоритм легко обобщается на случай целочисленных (не булевых) переменных (изменяется только оценки сложности и экономии вычислений, а также связанные с ними критерии нормализации задачи; при возврате переменных z будут поочередно присваиваться оставшиеся значения).

§ 4. Алгоритмы для подзадач управления временной сеткой и потоками

Задачи управления временной сеткой: В задаче $\langle K\tau \rangle$ — (2.1), (2.3), (2.7), (2.9) — $\{p^k, z^k\}$ заданы; обозначая $h^k P^k z^k = h^k$, $\Delta P^k z^k = \{a_i^k \mid i \in I\} = a^k$, запишем ее в виде задачи оптимального управления линейной системой:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \sum_k h^k \tau^k; \\ x^k = x^{k-1} + a^k \tau^k, x^0 = x(0), x^k \leq X^k; \\ \tau^k \geq \varepsilon > 0; K \in \{0 \div \bar{K}\}. \end{array} \right. \quad (4.1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \sum_{k'=k+1 \div \bar{K}} \{h^{k'}\}. \end{array} \right. \quad (4.2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau^k \geq \varepsilon > 0; K \in \{0 \div \bar{K}\}. \end{array} \right. \quad (4.3), (4.4)$$

Здесь K неявно зависит от $\{\tau^k\}$. Если K задано, это задача $\langle \tau \rangle$. В системе линейных неравенств $\langle \tau/K \rangle$ — (4.2), (4.3) — K не участвует, а критерий (4.1) учтем зондирующей серией вида (4.2) для фильтрующего ограничения (см. § 3, 1), обозначая «рекорд» через R_{\max}^k :

$$a_i^k = -h^k;$$

$$X_i^k = -R_{\max}^k + \left(T - \sum_{k'=1}^k \tau^{k'} \right) \cdot \max_{k'=k+1 \div \bar{K}} \{h^{k'}\}.$$

Задача $\langle \tau/K \rangle$ расчленяется на подзадачи $\langle \tau^k/K, \tau^{k+1}, \tau^{k+2}, \dots \rangle$, $k=1, 2, \dots$.

Рекуррентный алгоритм. Для названных задач управления на шаге k скалярно; это позволяет при расчленении по k поэтапно проверять наличие решений задачи $\langle \tau/K \rangle$, а при их отсутствии оборвать процесс (из отсутствия решений $\langle \tau/K \rangle$ следует отсутствие решений $\langle \tau \rangle$ и $\langle K\tau \rangle$). Алгоритм проверяет следующие необходимые (А) и достаточные (Б) условия существования решений задачи (4.2) ÷ (4.3) на шаге k . Они основаны на функциональной зависимости границ $\inf \tau^k = \tau^k$ и $\sup \tau^k = \bar{\tau}^k$ от x^{k-1} :

$$\tau^k(x^{k-1}) = \max \left\{ \varepsilon, \max_{i \in I_-^k} \left\{ \frac{X_i^k - x_i^{k-1}}{a_i^k} \right\} \right\},$$

$$\bar{\tau}^k(x^{k-1}) = \min_{i \in I_+^k} \left\{ \frac{X_i^k - x_i^{k-1}}{a_i^k} \right\},$$

где $k=1, 2, \dots$; $I_-^k = \{i \in I \mid a_i^k < 0\}$, $I_+^k = \{i \in I \mid a_i^k > 0\}$.

А. Допустимых τ^k не существует, если $\tau^k(x^{k-1}) > \bar{\tau}^k(x^{k-1})$,

где

$$x_i^0 = x_i(0),$$

$$x_i^k = x_i^{k-1} + a_i^k [\tau^k(x^{k-1}) \chi_i(I_-^k) + \bar{\tau}^k(x^{k-1}) \chi_i(I_+^k)],$$

$\chi_i(I)$ — характеристическая функция множества I : 1 при $i \in I$, 0 при $i \notin I$.

Б. Допустимые τ^k существуют, если $\forall k' < k : \exists \tau^{k'}$ и $\tau^k(x^{k-1}) \leq \bar{\tau}^k(x^{k-1})$, где $x_i^0 = x_i(0)$,

$$\bar{x}_i^k = \bar{x}_i^{k-1} + a_i^k [\bar{\tau}^k(x^{k-1}) \chi_i(I_-^k) + \tau^k(x^{k-1}) \chi_i(I_+^k)].$$

Если $a_i^k = 0$, то переобозначим $X_i^{k-1} = \min \{X_i^{k-1}, X_i^k\}$, $X_i^k = +\infty$.

Итак, вычисляя рекуррентно x^k , \bar{x}^k , τ^k и $\bar{\tau}^k$ от x^{k-1} и \bar{x}^{k-1} , проверяем наличие решений. Попутно получаем $\underline{k} = \inf K$ и

$\bar{k} = \sup K$ — при обращении в равенство ограничения (1.4) — $i_0 \in I$, входящего в (4.2) с $a_{i_0}^k \equiv 1$, $X_{i_0}^k \equiv T$:

$$\underline{k} = k \mid \bar{x}_{i_0}^k = T, \bar{k} = \min \{ \bar{K}, k \mid \underline{x}_{i_0}^k = T \}.$$

Условие конца алгоритма: $k = \bar{k}$. Если справедливо условие Б для $k = 1 \div K$, то получим все допустимые решения $\{K, \tau^k\}$, варьируя $\lambda^k \in [0, 1]$:

$$x^0 = x(0),$$

$$\tau^k = \lambda^k \underline{\tau}^k (x^k - 1) + (1 - \lambda^k) \bar{\tau}^k (x^k - 1), \quad x^k = x^{k-1} + a^k \tau^k;$$

$$K = k \mid x_{i_0}^k = T.$$

Координирующий алгоритм $\mathcal{J}_z^{K\tau}$ для расчленения $\langle z/K\tau \rangle \langle \tau/K \rangle$ весьма прост: в п. 2 блок-схемы § 3, когда фиксированы z^k , вычисляем h^k, a^k и проверяем условия А и Б для ограничений Ω_z^K . Число итераций конечно.

Оптимизация задачи (4.1) ÷ (4.4) реализуется итерационной процедурой: для всех $K \in \{k \div k\}$ решается блочная зада-

ча линейного программирования (ЛП) $\langle \tau \rangle$; запоминаются лучшие по критериям (4.1) и (2.2) решения. В задаче развертки $\langle K\tau z \rangle^*$ и $\langle K\tau z \rangle^*$ компонента (4.1) не входит, достаточно найти допустимые $\{\tau^k\}$.

Задачи управления потоками $\langle Kp \rangle, \langle p \rangle, \langle p/K \rangle$ имеют вид задач оптимального управления линейной системой, но не обладают спецификой задач $\langle K\tau \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \tau/K \rangle$, поэтому и для проверки наличия решений $\langle p/K \rangle$ при расчленении $\langle z/Kp \rangle \langle p/K \rangle$, и для оптимизации рациональные методы блочного ЛП; \mathcal{J}_z^{Kp} аналогичен $\mathcal{J}_z^{K\tau}$, итерационная

процедура оптимизации $\langle Kp \rangle$ и $\langle K\tau \rangle$ — та же.

Задачи в агрегированных управлениях $\langle q \rangle$ и $\langle Q \rangle$, $\langle q \rangle$ при заданных $z^k, \langle d \rangle$ и $\langle D \rangle$ при заданных $p^k, \langle n \rangle$ и $\langle P \rangle$ при заданных τ^k и другие решаются методами блочного ЛП, а задачи $\langle \tau p \rangle, \langle dp \rangle, \langle Dp \rangle, \langle n\tau \rangle, \langle P\tau \rangle$ и другие можно рассматривать как задачи ЛП с переменными коэффициентами. Если в эти задачи входят нелинейные условия (как в задачу $\langle d \rangle$ — см. § 2), возможно применение релаксационных процедур и методов отсечения.

§ 5. Программное обеспечение и результаты эксперимента

Программное обеспечение задачи ориентировано на диалог плановика и ЭВМ при выборе и настройке моделей и в процессе расчета.

Плановику предоставляется выбор постановки задачи и модели (§ 2), а алгоритм синтезируется на базе схем агрегирования и расчленения (§ 2).

Настройка модели на подсистеме НПП и производственную ситуацию реализуется лингвистическими средствами на основе формального описания объекта [3]; графовые алгоритмы выявляют иерархию структуры объекта, обеспечивая минимум вводимых данных (недостающие генерируются).

Диалог в процессе счета реализуют три алгоритма: плановик задает фрагменты графика, они запоминаются (А1); их допустимость проверяет алгоритм имитации А2; если они допустимы, включается алгоритм расчета А3, иначе — выводится сообщение плановику. Алгоритмы используют общие модули, так, в § 3 А1 — это п. 0 блок-схемы, А2 — п. 2, а А3 — пп. 1 ÷ 3.

Программное обеспечение задачи включает алгоритмы булева программирования и ЛП (для ряда задач в агрегированных переменных — нелинейного программирования), лингви-

стические, графовые и супервизорные средства, а также нестандартные средства табулирования информации.

Результаты численного эксперимента. Программная реализация пакета была начата с наиболее сложного алгоритма — дискретного (§ 3), поскольку он служит базой для решения всех задач. Он был реализован в конце 1979 г. на ЭВМ ЕС-1033 в системе ОС на языке ПЛ/1. Была решена задача календарного планирования производственной программы по схеме агрегирования $\langle D \rangle \langle K\tau z \rangle^*$ с расчленением задачи развертки $\langle K\tau z \rangle \langle z \rangle$ для подсистемы реального объекта НПП из 9 установок с 32 связями; период T — декада, сетка дискретного времени выбрана $K=10$, τ^k — сутки. Задача решалась при 140 переменных, 144 ограничениях; нейтралizовалось 80 переменных из 94 условий; время счета при непустой допустимой области — порядка 23 с, иначе — около 5 мин. В настоящее время завершается разработка более мощной и экономной по памяти версии алгоритма.

* * *

Предложенные средства могут быть применены, по-видимому, при решении широкого класса задач управления объектами различной природы: планирования непрерывно-дискретных или дискретных производств, развития (или восстановления) железнодорожных сетей, сетей связи, сетей ЭВМ и так далее, а также при решении задач дискретной оптимизации.

* * *

Автор благодарен Б. Б. Крейсману, Л. М. Минцу, О. С. Соболеву и И. М. Шенброту за полезное обсуждение материала. В разработке алгоритмов участвовала А. Л. Зиглина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Математическое и программное обеспечение задач управления производствами нефтепереработки / О. С. Соболев, Г. С. Клейменова, Б. Е. Рушайло и др. См. настоящий сборник, с. 6—10.
2. Шлепаков П. А. Алгоритм оптимального управления структурой сложных систем. Тезисы докладов на II Всесоюзном семинаре «Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем». — Ташкент: Ташкентский политехнический институт, 1981, ч. 1, с. 65—66.
3. Шлепаков П. А. Об одном методе описания систем с переменной структурой после многоуровневой декомпозиции. — В кн.: Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем. Межвуз. научн. сб. — Саратов: Гос. университет, 1980, с. 99—100.
4. Шлепаков П. А., Соболев О. С. Модель и алгоритм календарного планирования НПЗ. — В кн.: Проблемы создания и опыт внедрения АСУ в нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: ЦНИИТЭИприборостроения, 1980, с. 57—58.
5. Бусленко В. Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. — М.: Наука, 1977. — 240 с.
6. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. — М.: Мир, 1980. — 480 с.
7. Коробкин А. Д., Мироносецкий Н. В. Оптимизация производственного планирования на предприятии. — Новосибирск: Наука, 1978. — 336 с.
8. Шлепаков П. А. Рекурсивная нейтрализация переменных в переборных алгоритмах. — В кн.: Математические методы в задачах управления. Тезисы докладов. — Пенза: ПДНТИ, 1981, с. 68—69.

Рукопись поступила 11 августа 1981 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Проф. д-р техн. наук Е. П. СТЕФАНИ (председатель), проф. д-р техн. наук Е. Г. ДУДНИКОВ (зам. председателя), канд. техн. наук М. В. АНТРОПОВ, канд. техн. наук А. А. БЕЛОСТОЦКИЙ, канд. техн. наук И. М. БОРЗЕНКО, канд. техн. наук Ю. С. ВАЛЬДЕНБЕРГ, д-р техн. наук Б. В. ВОЛЬТЕР, канд. техн. наук В. И. ГРИЦКОВ, канд. техн. наук А. М. ГУРЕВИЧ, канд. техн. наук К. Я. ДАВИДЕНКО, канд. техн. наук В. А. ДЕМЕНТЬЕВ, канд. техн. наук Р. Г. ЕРЧИКОВСКИЙ, канд. техн. наук Н. П. ЖИВОВ, канд. техн. наук В. И. КАЗАЧКОВ, Г. П. КИВА, канд. техн. наук Ю. Н. КОЛОТОВ, канд. техн. наук А. П. КОПЕЛОВИЧ, канд. техн. наук Я. А. КУПЕРШИМИДТ, С. А. НИКОЛАЕВ (ответственный редактор выпуска), Э. В. ПАРТУГИМОВ, канд. техн. наук С. Г. ПИГГОТ, д-р техн. наук А. М. ПШЕНИЧНИКОВ, канд. техн. наук С. М. РЕЗНИК, проф. д-р техн. наук В. М. РУЩИНСКИЙ, канд. техн. наук В. Н. СМИРНОВ, канд. техн. наук О. С. СОБОЛЕВ (ответственный редактор выпуска), С. А. СТАВЦЕВА, канд. техн. наук Л. О. ХВИЛЕВИЦКИЙ, канд. экон. наук А. А. ХУСАИНОВ, д-р техн. наук И. М. ШЕНБРОТ, канд. техн. наук Ш. Е. ШТЕЙНБЕРГ, канд. техн. наук Т. А. ЩЕГЛЯЕВА

Статьи сборника посвящены проблемам автоматизированного управления технологией на предприятиях нефтепереработки — теоретическим и технологическим вопросам создания АСУ на уровнях управления производством и технологическим процессом. Освещен опыт разработки и внедрения систем, рассматриваются методические вопросы тиражирования систем.

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в области промышленной кибернетики.

В $\frac{240400000-274}{051(01)-82}$ без объявл.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Редактор Н. С. Бродская

Технический редактор и корректор Н. А. Коровина

Н/К

Сдано в набор 17.12.81 г. Подписано к печати 12.4.82. Т-06857. Формат 60×90¹/₈. Бумага типографская № 1. Печ. л. 4,5+накидка. Уч.-изд. л. 6,36. Тираж 1000 экз. Заказ 2872. Цена 95 коп.

Энергоиздат, 113114 Москва М-114, Шлюзовая наб., 10

Типография № 2 Росглаволиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

© Государственный всесоюзный центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ЦНИИКА), 1982.